

DUNYO TAJRIBASINI O'RGANIB FARG'ONA VILOYATIDA SHIFOBAXSH SUVLAR KURORTINI RIVOJLANTIRISH

¹Xatamova Zumradxon Nazirjonovna, ²Obidov Dilshodbek Qurbanovich

¹CAMU Central Asian Medical University dosenti, ²CAMU Central Asian Medical University 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14048826>

Annotasiya. Maqolada dunyo davlatlarining shifobaxsh suvlari asosida tashkil etilgan mashxur kurort maskanlari haqida gapiriladi. SHu bilan birga ularning tajribalaridan foydalanib Farg'ona viloyatidagi Olti ariq, Chimyon, Beshariq va boshqa sanatoriyalar faoliyatini rivojlantirish va tibbiy turizm rivojiga hissa qo'shish masalalari yoritiladi.

Kalit so'zlar: Tibbiyot, mineral. Karbon, oltingurgutli suv, gidrotermal markaz.

Аннотация. В статье рассказывается о знаменитых курортах стран мира, построенных на основе целебных вод. При этом с использованием их опыта будут освещены вопросы развития деятельности санаториев «Алты Арик», «Чимён», «Бешарик» и других санаториев Ферганской области и содействия развитию медицинского туризма.

Ключевые слова: Лекарство, минерал. Углерод, сернистая вода, гидротермальный центр.

Abstract. The article talks about famous resorts around the world, built on the basis of healing waters. At the same time, using their experience, issues of developing the activities of the sanatoriums “Alty Arik”, “Chimyon”, “Besharik” and other sanatoriums in the Fergana region and promoting the development of medical tourism will be highlighted.

Key words: Medicine, mineral. Carbon, sulfur water, hydrothermal center.

Qadigi Yunonistonda mineral suvlar yordamida davolovchi maskan sifatida tibbiyot va farmatsevtika ilmi xudosi Asklepiy sharafiga qurilgan ibodatxona mashxur bo'lgan. Uning mineral bulog'i Gresiyadagi oltingurgutli suvlar bilan davolashning bir ko'rinishi edi. [1;698-b.] Rimda mineral buloqlarni, shifobaxsh suvlarni ilohiy xodisa sifatida tan olishgan va buloqlar muqaddas kuch orqali yaratilishi, boshqarilishi haqida tasavvurga ega bo'lganlar. Ular taxminan olti yuz yil mobaynida mineral buloqlar suvlari bilan kasallarni davolash usullarini ishlab chiqqanlar.[2; 9-b.]. Bolgariyada miloddan avvalgi 4-5 ming yilliklarga oid Xisoryo, Sofiya yaqinida gidrotermal markazlar, Xaskovada esa shifobaxsh suv bilan to'ldirilgan vannalar topilganligi masalani qadimiy davrlarda rivojlanganligidan darak beradi. Vengriyaning Aquincum issiq buloqlari ham shifobaxshligi bilan butun Yevropa davlatlarida nom qozongan. Budapeshtda 1556 yilda Gellertfür, 1708 yilda Balatonfüder balneologik kurorti ochilgan. 1925 yilda Vengriyadagi mineral suvlar negizida Hajduszoboszlo kurort maskani tashkil etilgan [2;10-b.]

Bolgariyaning bu tajribasidan foydalanib, Farg'ona viloyatidagi mineral suvlarni bir joyga joylab, ular negizida kurort maskani barpo etish mamlakatimiz tibbiyot turizmi sohasini rivojiga katta hissa qo'shadi. Farg'ona viloyatida Olti ariq, CHimyon, Avval, Beshariqda Rapqon, YAypanda SHo'rsuv, Bostonbuva, kabi o'ndan ortiq shifobaxsh mineral suvlar bilan davolovchi sanatoriyalar mavjud bo'lsada, ularni texnik bazasi yangilashga muxtoj. Bolgariya tajribasi esa bu mineral suvlarni bir yerga to'planishi bilan bemorlarga masofa va vaqt nuqtai nazaridan ham qulaylik keltirib chiqaradi.

Tarixni o'rganar ekanmiz, 1873 yilda Kelimenesti mineral suvlari Venadagi xalqaro mineral suvlar ko'rgazmasida namoyish etilgan. O'zbekiston davlati nomidan ham Farg'ona

viloyatida mavjud mineral suvlarni xalqaro laboratoriyalarda tekshiruvdan o'tkazib, bu suvlarni naqadar noyobligini dunyoga tanitish va xalqaro ko'rgazmalarda namoyish etish tibbiy turizmni rivojlantirishga katta xizmat ko'rsatadi.

1770 yilda Borchekning mineral buloqlaridan olingan suv shishaga solingan va sotish uchun Vena va Budapeshtga eksport qilingan. Farg'ona viloyatida joylashgan sanatoriylarning suvlarini ham maxalliy va xorijiy bozorlarga sotuvga chiqarish axoli salomatligi uchun foydali loyihalardan bo'ladi. SHifobaxsh suvlarimizni tibbiy tavsifini tayyorlash, bu asosida dunyo tillarida tibbiy kataloglar nashr etish viloyatimizga tibbiy-turizm yo'nalishida sayyohlar oqimini yo'naltirib beradi.

Farg'ona viloyati shifobaxsh sanatoriylaridagi suvlarni Germaniyaning Vichi, Baden, Visbaden, Baden-Baden, Axen kabi mineral buloqlar bilan davolovchi markazlari bilan xamkorlikda xalqaro ko'rgazmalar tashkil etish masalasini ham ko'rib chiqish zarur. Ayniqsa Axening buloqlari issiq suv bo'lib bu Olti ariq sanatoriyasidagi issiq mineral suv bilan qiyosiy tahlil etish va dunyo axolisiga ma'lum qilish imkonini yaratadi. “Kurort” tushunchasi (nemischa “kur”-davolash va “ort”-joy) dunyoda XVIII asrda paydo bo'lgan. O'zbekistonda esa ancha kechroq rivojlandi. Bugun davolash maskanlari, ya'ni, kurort maskanlarini ko'paytirish tibbiy turizm yanada rivojlantirishning asosiy talablaridan biridir.

Polshada Rabkaning natriy xloridli buloqlari XII asrda foydalanish bo'yicha mashxur bo'lsada, uni ilmiy jihatdan 1857 yilda o'rganilib, tarkibidagi sho'r suv yuqori shifobaxsh xususiyatga egaligini aniqlashdi.

Dushniki mineral karbonli buloqlar tarixi haqidagi ma'lumotlar 1468 yilga borib taqaladi. 1769 yilda Dushniki mineral karbonli buloqlari bilan davolovchi birinchi tibbiy muassasalar qurildi. XVI asrdan boshlab Londek kurorti mashhur bo'lib, u yerda subtermal, radon, chuchuk, kremniyli suvlar bilan davolash boshlangan. O'zbekistonda mavjud mineral va shifobaxsh suvlarni barchasini o'rganib karbonli, subtermal, radon, chuchuk, kremniyli suvlarni qidirib topish hamda ularni xalqaro konferensiyalarda xorijiy xamjamiyalarga tanitish zarur.

Chexiyada Karlovi Vari kurorti davolashda asosan cho'milish tartibi asosida amalga oshiriladi. Bu manzilni mineral suvini ichish orqali davolash Vatslav Paer tashabbusi bilan joriy qilingan. Bizning yurtimizdagi mineral suv va buloqlar orasida cho'milish tartibini joriy qilsa bo'ladigan turlarini adratib olish va CHexiya tajribasini qo'llash taklifi ham yuqori samara keltiradi. Bunda hammom protseduralari fonida va terapevtik vositalardan foydalanish vaqt me'yorlari asosida, shifokor nazoratida amalga oshiriladi.

Slovakiya mineral suvlari bilan davolovchi kurortlardan Luhakovitse, Piestany kurortlari karbonli va issiq buloqlari bilan mashxur. Bu yerlarda binolar taxtadan emas, 1813 yildan boshlab maxsus toshdan quriladi va suv saqlash omborlarida zahira suvlar saqlanadi.

Vanna Buyuk Britaniyadagi termal buloqlarga ega eng qadimgi va yagona kurortdir.

Markaziy Osiyo hududlarida Chimyon, Uchqizil, Omonxona (O'zbekiston), Obishifo, Xo'jaobigarm (Tojikiston), Issiqota, Jetiog'iz (Qozog'iston) kabi mineral suvli buloqlar mashxurdir.

O'zbek olimlaridan G.O.Mavlonov yurtimizdagi yer osti suvlarini, ayniqsa, yer osti shifobaxsh suvlarini o'rganish hamda seysmologiyaga oid tadqiqotlar olib borgan. 1963 yilda S.M.Mirzayev va A.I.Islomovlarning “Toshkentoldi rayoni yer osti suvlari va tog' jinslarining fizik-mexanik xossalari” nomli monografiyasi chop etildi. O'zbekistonda gidrogeologiya sohasida juda ko'p ilmiy izlanishlar olib borilgan. Garchand sohalar bir biridan farq qilsada, o'rganish obyektining bir biriga yaqinligi bilan bog'liq hisoblanadi. N.N.Xojiboyev, A.N.Sultonxo'jayev, A.S.Hasanov, I.Otajonov, A.Nizomov singari olimlarning ishlari shular jumlasidandir [4;7-b.]

Kasalliklarni davolashda mineral suvlar tarkibi, organik moddalar va mikroelementlar hisobga olinadi. Bu maxsus laboratoriyalarda tekshiriladi, bemorni davolash shifokor nazaratida amalga oshiriladi. Tibbiy turizmni rivoji uchun Farg'ona viloyatida mavjud sanatoriy sihatgoxlar xizmat ko'rsatish tizimini yuqori darajaga ko'tarish lozim. [5]

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, A-harfi, 879 bet. Toshkent - 2000.
2. Назаренко В.С., Назаренко О.В., Назаренко В.В. “Минеральные лечебные воды и грязи”. Учебное пособие, 164 страница. Ростов-на-Дону-2008.
3. Abdimo'minov T.A “Surxondaryo viloyati mineral buloqlarining tibbiy geografik tahlili” magistrlik dissertatsiyasi ishi, 88 bet. Toshkent-2022.